

FRAZEOLOGIZMLARDA MILLIY DUNYOQARASHNING IFODALANISHI: “KO‘NGIL” KOMPONENTLI FRAZEOLOGIZMLAR MISOLIDA

Rixsiyeva Arofat G‘ofurovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1, Toshkent 100149, O‘zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi frazeologik birliklarda milliy dunyoqarashning ifodalanishi lingvistik, sotsiokulturologik va kognitiv nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Frazeologizmlar xalq tafakkurining mahsuli sifatida nafaqat leksik-semantik ma’no yukini, balki tarixiy-madaniy an’analar, ijtimoiy stereotiplar va madaniy kodlarni o‘zida mujassam etgani sababli, ularning shakllanish omillari va funksional xususiyatlari chuqur tadqiq etiladi. Tadqiqot davomida frazeologik birliklarning tarkibiy tuzilishi, ular orqali milliy-ma’naviy konnotatsiyalarning ifodalanish mexanizmlari, shuningdek, ularning ijtimoiy va psixologik jihatlari ham yoritiladi. Maqolada “ko‘ngil” komponenti ishtirok etgan frazeologik birliklarning semantik va pragmatik xususiyatlari o‘rganilib, ularning lingvokognitiv hamda kommunikativ funksiyalari aniqlanadi. Ushbu birliklarning xalq ongida shakllangan madaniy tasavvurlar va axloqiy qadriyatlar bilan bog‘liqligi diskursiv va qiyosiy tahlil asosida ochib beriladi. Metodologik jihatdan tadqiqot adabiyotlarni tahlil qilish, frazeologik birliklarning kontekstual tahlili, qiyosiy-lingvistik metodlar va semantik tahlil kabi yondashuvlarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar. Frazeologizmlar, milliy dunyoqarash, lingvokognitiv tahlil, madaniy sema, konnotativ ma’no, sotsiokulturaviy omillar.

Abstract. This article provides a comprehensive linguistic, sociocultural, and cognitive analysis of the expression of national worldview in Uzbek phraseological units. Since phraseological expressions encapsulate not only lexical-semantic meanings but also historical traditions, social stereotypes, and cultural codes, this study explores the formation factors and functional characteristics of these linguistic units. Special attention is given to the structural composition of phraseological units, the mechanisms through which they convey national and moral connotations, and their sociopsychological aspects. The research focuses particularly on the semantic and pragmatic characteristics of phraseological expressions containing the component “ko‘ngil” (heart, soul, inner state) and examines their linguocognitive and communicative functions. These phraseological units are analyzed through discourse-based and comparative methods to determine their association with culturally embedded perceptions and ethical values. Methodologically, the study employs literature review, contextual analysis of phraseological units, comparative linguistic approaches, and semantic analysis.

Keywords. Phraseological units, national worldview, linguocognitive analysis, cultural seme, connotation, sociocultural factors.

Аннотация. В данной статье представлен комплексный лингвистический, социокультурный и когнитивный анализ отражения национальной картины мира в узбекских фразеологических единицах. Поскольку фразеологизмы не только передают лексико-семантическое значение, но и содержат историко-культурные традиции, социальные стереотипы и культурные коды, исследуются факторы их формирования и функциональные особенности. Особое внимание уделяется структурному составу фразеологических единиц, механизмам выражения национально-нравственных коннотаций, а также их социопсихологическим аспектам. В рамках исследования детально рассматриваются семантические и прагматические особенности фразеологических единиц с компонентом «кўнгил» (сердце, душа, внутреннее состояние), а также их лингвокогнитивные и коммуникативные функции. Данные фразеологизмы анализируются в дискурсивном и сравнительном аспектах с целью выявления их связи с культурно закрепленными представлениями и этическими ценностями. Методологически работа включает анализ литературы, контекстуальный анализ фразеологических единиц, сравнительно-лингвистический подход и семантический анализ.

Ключевые слова. Фразеологизмы, национальная картина мира, лингвокогнитивный анализ, культурная сема, коннотация, социокультурные факторы.

Kirish. O‘zbek tilida frazeologik birliklar xalqning ma’naviy qadriyatlarini, tarixiy an’analarini hamda mental xususiyatlarini ifodalovchi muhim lingvistik hodisalardan biri sifatida e’tirof etiladi. Frazeologizmlarda xalqning uzoq tarixiy davrlar mobaynida shakllangan urf-odatlarini, e’tiqodiy tasavvurlari, turmush tarzi, ma’naviy-estetik qarashlari mujassam topgan [1]. Bu jihatdan qaraganda, har bir frazeologik birlik faqat lug‘aviy ma’no anglatish bilangina cheklanmaydi, balki o‘zida to‘planib qolgan keng semantik, emotsional hamda madaniy konnotatsiya orqali milliy dunyoqarashni tilda ifodalaydi. Shu bois ham zamonaviy o‘zbek lingvistikasida frazeologizmlarni xalq mentaliteti bilan bog‘liq holda o‘rganish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbek tilshunosligida so‘nggi yillarda frazeologik birliklarning lingvokulturologik, kognitiv, sotsiolingvistik va tarjimashunoslik nuqtayi nazaridan tahlili bo‘yicha qator dissertatsion tadqiqotlar amalga oshirildi. Jumladan, Sh.Umarov o‘z dissertatsiyasida o‘zbek tilidagi metaforik frazeologizmlarning semantik xususiyatlarini lingvokognitiv yondashuv orqali o‘rgangan bo‘lsa, M.Qodirova frazeologik birliklarning leksik-semantik jarayonlardagi o‘rnini tahlil qilgan. L.G‘ulomov esa personifikatsiyalangan frazeologizmlarning lingvokulturologik tadqiqi misolida milliy madaniy kodning ifodalanish yo‘llarini ko‘rsatib bergan [3][4][5]. Ushbu ilmiy izlanishlar shuni anglatadiki, frazeologizm fenomenini xalqning tarixiy xotirasi, turmush tarzi va milliy ongidan ayro holda o‘rganib bo‘lmaydi.

Materiallar va metodlar. Maqola uchun komponent tahlil, diskursiv, qiyosiy va kontekstual tahlil kabi metodlar xizmat qildi:

Saralangan frazeologizmlarning real nutqiy vaziyatlarda qo‘llanishini chuqur tahlil qilish maqsadida zamonaviy o‘zbek adiblari ijodiga mansub turli badiiy matn namunalariga murojaat qilindi. “Ko‘ngil” bilan bog‘liq frazeologizmlarning milliy-dunyoviy xususiyatlari aniqroq yoritildi.

O‘zbek tilida “ko‘ngil” bilan bog‘liq ayrim iboralar boshqa tillarga (rus, ingliz) tarjima qilinganda ma’lum semantik farqlar kuzatilishi aniqlandi. Bu jarayon milliy o‘ziga xoslikni ko‘rsatishga xizmat qildi [2].

Frazeologik birliklarning real nutqiy vaziyatlardagi funksiyasi, ularning emotsional-semantik yuklamasi hamda kommunikativ vazifasi o‘rganildi [3].

Natijalar va ularning tahlili. Tahlil natijalari “ko‘ngil” komponenti qatnashgan frazeologizmlarning quyidagi xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi:

1. **Turli emotsional qiymatga ega bo‘lishi.**

“Ko‘ngil ochmoq”, “ko‘ngil bo‘sh”, “ko‘ngilni ovlamoq” kabi birikmalar ijobiy yoki iliq ruhiy holatni ifodalasa, “ko‘ngli qoldi”, “ko‘ngli dag‘allashmoq”, “ko‘ngil g‘ash bo‘lmoq” kabilar salbiy tuyg‘ularni bildiradi.

2. **Ijtimoiy-psixologik munosabatlarning ifodasi.**

“Ko‘ngilni topmoq”, “ko‘ngilga yo‘l topmoq” kabi frazeologizmlar ijobiy munosabat o‘rnatish ma’nosida qo‘llaniladi. Bu o‘zbek jamiyatidagi insonlararo munosabatlar, mehmondo‘stlik, samimiylilik kabi qadriyatlarni aks ettiradi [6].

3. **Metaforik boyligining namoyishi.**

“Ko‘ngil” – o‘zbek xalqining ichki kechinmalarni anglashdagi asosiy timsollardan biri. Shu sababli “ko‘ngil” ishtirokidagi iboralar metaforik jihatdan juda boy. Masalan, “ko‘ngli o‘smoq” – shaxsning xursand bo‘lishini, “ko‘ngli uyg‘onmoq” – shaxsning nimadandir ilhomlanishini bildiradi.

4. **Tarjima jarayonidagi qiyinchilik.**

Qiyosiy tahlil ko‘rsatishicha, “ko‘ngilni ovlamoq” yoki “ko‘ngil g‘ash bo‘lmoq” kabi iboralarning bevosita ingliz yoki rus tillarida ekvivalentini topish qiyin. Mazkur frazeologizmlar tarjimasida izohli yoki erkin muqobillar topishga to‘g‘ri keladi [2].

Natijalar va ularning tahlili. Olingan natijalar milliy dunyoqarashning frazeologik birliklar orqali ifodalanishida “ko‘ngil” so‘zining alohida mavqega ega ekanini tasdiqlaydi. Chunki o‘zbek mentaliteti

doirasida “dil” yoki “qalb” tushunchasi keng falsafiy, ma’naviy, e’tiqodiy va psixologik ma’nolarga ega. Frazologizmlar shu semantik maydonni yanada aniqroq ifodalash uchun xizmat qiladi [3][5].

Frazologik birliklarning milliy xususiyatlarini o’rganishda, tabiiyki, so’z tarkibidagi leksik komponentlar muhim rol o’ynaydi. Ayrim frazeologizmlarda turtki so’zning o’zi milliy-ma’naviy konnotatsiyalarga boy bo’lib, bu butun birikmaning semantik talqinini belgilab beradi. O’zbek tilida ana shunday yorqin semantik maydonga ega so’zlardan biri – “ko’ngil”dir. “Ko’ngil” leksik jihatdan ham, nutqdagi qo’llanish doirasi nuqtayi nazaridan ham juda keng ma’no qamroviga ega bo’lib, “dil”, “qalb”, “ruhiy holat”, “istak”, “mayl” kabi turli ma’nolarni o’z ichiga oladi. Shu bois, “ko’ngil” komponenti bilan yuzaga kelgan frazeologizmlar ham turfa ma’no qatlamlarini hosil qiladi va bu birikmalar orqali o’zbek xalqining turmushga, his-tuyg’ularga, munosabatlarga oid mental qarashlarini kuzatish mumkin. Tahlil qilish uchun “ko’ngil” qatnashgan o’nlab frazeologik birliklar tanlab olindi. Ularning ayrimlari quyidagilar: “ko’ngil ochmoq”, “ko’ngli to’lmoq”, “ko’ngil g’ash bo’lmoq”, “ko’ngli dag’allashmoq”, “ko’ngil bo’sh”, “ko’ngilni ovlamoq”, “ko’ngli o’smoq” va “ko’ngli qoldi”. Ushbu birikmalar yillar davomida xalq nutqida shakllangan bo’lib, o’zbek jamiyatidagi emotsional-psixologik holatlarni, ijtimoiy munosabatlarni, shaxsning ruhiy vaziyatini ifodalashda xizmat qiladi. Masalan, “ko’ngil ochmoq” iborasida shaxs o’z ichidagi muammolardan xalos bo’lish, kim bilandir dardlashish yoki xursandchilik orqali dilini yayratish ma’nosi yotadi. Bu o’rinda “ochmoq” fe’li bilan birikma hosil qilgan “ko’ngil” o’zbek xalqining emotsional ehtiyojlarini ifodalovchi qudratli lingvistik ramzga aylanadi. “Ko’ngli dag’allashmoq” yoki “ko’ngil g’ash bo’lmoq” birikmalarida esa shaxsning aynan norozilik, xunoblik, dilxiralik kabi salbiy kayfiyatga tushishini ifodalaydi. Bu iboralar jamiyatda salbiy munosabat yoki xafalik, ranjish holati haqida gap ketganda nutqda faol qo’llaniladi. Bunda “dag’allashmoq” yoki “g’ash bo’lmoq” kabi so’zlar “ko’ngil” so’ziga emotsional salbiy bo’yoqni kuchaytirib beruvchi semantik ortiqcha yuklamani qo’shadi. Shuningdek, “ko’ngilni ovlamoq” birikmasiga e’tibor qaratsak, bu iborada ham milliy xulq-atvor, ma’naviy olam aks etadi. O’zbek jamiyatida kimnidir xushnud qilish, uning ko’ngliga yo’l topish, mehr ko’rsatish orqali munosabatlarni yaxshilash qadimdan muhim qadriyat sifatida e’tirof etilgan. Shu sababli “ko’ngilni ovlamoq” iborasi “yaxshi muomala qilish, mehr e’tibor berish” mazmunini anglatadi. Bunday ibora o’zbekcha mentalitetga xos “dil izhor qilish”, “mehmondo’stlik”, “g’amxo’rlik” kabi muhim tushunchalar bilan ham mahkam bog’liq.

Frazologizmlarning milliylik xususiyatini belgilovchi omillardan yana biri – ularning e’tiqodiy va marosimiy an’analardan kelib chiqishi. “Ko’ngil” so’zi odatda bu holatlarni ham ifodalaydi, chunki o’zbeklarning hayotida “dil roziligi”, “ko’ngil yaralari” kabi iboralar janoza, to’y kabi marosimlarda ham tez-tez eshitiladi. Qayd etish lozimki, an’anaviy jamiyatda ko’ngil xijil bo’lishi yoki ayni paytda kimnidir “ko’nglidagi gapni topish” ham madaniy mezon sifatida alohida e’tibor qozongan. Dissertatsion izlanishlar natijalariga ko’ra (Qodirova, Umarov), ko’ngil bilan bog’liq frazeologizmlar ma’naviy-estetik prinsiplar, odob-axloq normalari hamda ijtimoiy me’yorlarning ifodachisi sifatida talqin etiladi [2][3]. Yana shunday misollardan biri “ko’ngli bo’sh” iborasidir. Bu frazeologizm o’zbek tilida keng qo’llanadigan lug’aviy birlik sifatida shaxsning rahmdilligi, tabiati yumshoqligi, hamdardlik hislariga boy xarakter-xususiyatini tasvirlaydi. Ko’pincha bunday insonlar biror g’amli hodisaga darhol ko’zyosh qilib yoki zudlik bilan yordamga shay bo’lishlari bilan tavsiflanadi. Xuddi shunday “ko’ngli qoldi” iborasini ham tilimizdagi faol qo’llanadigan lug’aviy birlik sifatida e’tirof etish mumkin. Bunda shaxsning hafsalasi pir bo’lishi, uning umidiga yarasha natija bo’lmaganidan keyingi emotsional holati ifodalanadi. Ushbu birikmalarda ham o’zbek xalqiga xos “umid qilish”, “ishonch bildirish”, “xafa bo’lish” kabi hissiy-psixologik jarayonlar siqilgan holda beriladi. Yuqorida keltirilgan misollarda aks etgan semantik mohiyat boshqa tillarda ham uchrashiga qaramay, “ko’ngil” so’zining metaforik kuchi tufayli o’zbek tilida alohida rang-baranglik kasb etadi.

Xulosa qilish mumkinki, “ko’ngil” komponenti qatnashgan frazeologizmlar o’zbek xalqining turli vaziyatlardagi emotsional reaksiyalari, ijtimoiy munosabatlari va hatto ma’naviy e’tiqodiy holatlarini ham ifodalashga xizmat qiladi. Ular o’z navbatida, milliy dunyoqarashni aks ettiruvchi tildagi yorqin hodisalardan biri bo’lib, faqat lug’aviy ma’nogina emas, balki keng psixologik, madaniy, sotsiolingvistik ma’nolarini ham o’zida mujassam etadi. Shuning uchun ham frazeologik birikmalarni lingvokulturologik yoki kognitiv usullar

bilan tadqiq etishga ehtiyoj katta, zero, bu usullar frazeologizmlarda yashirin ma'no qatlamlarini chuqurroq ochishga yordam beradi.

Milliy dunyoqarashning bunday ifodalari, shubhasiz, boshqa tillarda to'g'ridan to'g'ri ekvivalent topmasligi mumkin. Chunki "ko'ngil" so'zining o'zbekcha madaniy konnotatsiyasi juda keng bo'lib, uni so'zma-so'z "heart", "soul" yoki "mind" kabi ifodalashga urinish qisman o'xshashlik bersa-da, to'liq semantik ma'noni bera olmaydi. Demak, tarjimashunoslik, xususan, badiiy tarjima jarayonida "ko'ngil" so'zini yoki undan hosil bo'lgan frazeologizmlarni izchil tushuntirish, iloji boricha orqa fondagi madaniy tafsilotlarni keltirish lozim bo'ladi. Aks holda, matndagi milliylik ruhi susayishi ehtimoli bor. Frazeologik birliklar milliy-ma'naviy xususiyatlarini o'rganish bo'yicha N.Mahmudov tomonidan olib borilgan izlanishlarda ham o'zbek e'tiqodiy qarashlarining frazeologiyadagi ta'siri yuzasidan chuqur mulohazalar ilgari surilgan [1]. Mahmudovning fikriga ko'ra, xalq ongida azaldan shakllangan ishonchlar, turli baraka bilan bog'liq tasavvurlar yoki yomon ko'z, nazar singari e'tiqodlar frazeologizmlarda metaforik timsollar orqali gavdalanadi. "Ko'ngil" komponentiga ega frazeologizmlar ham shu jumladan. Demak, "ko'ngilni pok tutish", "ko'ngilni tozalamoq" kabi iboralar bevosita ijtimoiy-axloqiy qadriyatlar, e'tiqod bilan bog'lanadi.

Shuningdek, dissertatsion tadqiqotlarda ko'rsatilganidek, frazeologik birliklarning paydo bo'lishida folklor, epos, rivoyat, ertak kabi og'zaki ijod namunalari ham alohida o'rin tutadi. Bunday asarlarda "ko'ngil" doimo insonning ichki dunyosi, ruhiy olami, ezgulik va yovuzlikning to'qnashgan nuqtasi sifatida tasvirlanadi, bu esa keyinchalik kundalik nutqda o'z ifodasini topadigan frazeologik birikmalarni shakllantiradi [2][3].

Maqolamizda "ko'ngil" so'ziga xos birikmalarni misol tariqasida keltirdik. Aslida esa o'zbek tilida "ko'ngil" bilan bog'liq frazeologizmlarning soni ancha ko'p bo'lib, barchasini bir maqola doirasida qamrab olish deyarli imkonsiz. Kelgusidagi izlanishlarda ushbu birikmalarni sistemali ravishda tasniflash, lug'aviy, uslubiy, funksional-pragmatik xususiyatlariga ko'ra guruhlash va so'zlovchilarning nutq amaliyotida qanday o'rin tutishini sotsiolingvistik anketalar yordamida aniqlash muhimdir. Bir so'z bilan aytganda, "ko'ngil" kabi semantik jihatdan rang-barang komponentlar yuqori ilmiy qiziqishga ega bo'lib, frazeologik birliklar tahlilida milliy mentalitetni tushunishning kalitlaridan biriga aylanadi. Yakuniy xulosaga ko'ra, frazeologizmlarda milliy dunyoqarashning ifodalanishi – bu frazeologik birliklarning nafaqat lug'aviy, balki chuqur ma'naviy, madaniy, e'tiqodiy va psixologik qatlamlarga ega ekanligi bilan izohlanadi. Aynan "ko'ngil" so'zi bilan shakllangan frazeologizmlarda o'zbek xalqining insoniy munosabatlarga, ruhiy holatlarga, mehr-muhabbat va g'am-alamga, shuningdek, yuksak ma'naviy qadriyatlarga bo'lgan munosabati yaqqol ravishda namoyon bo'ladi. Bunday frazeologizmlarda inson tabiatining nozik jihatlari, ijtimoiy-psixologik tamoyillar hamda madaniy an'analar singdirilgani sababli, ularni boshqa madaniyatlar vakillariga tushuntirish jarayonida orqa fondagi madaniy ma'lumotni ochib berish kerak. Bu esa tarjimashunoslar, lingvokulturologlar, sotsiolingvistlar va kognitiv tahlilchilar oldida yangi ilmiy ufqlarni ochadi.

Kelgusidagi tadqiqotlar doirasida raqamli korpuslar asosida "ko'ngil" so'ziga xos frazeologizmlarning tez-tez qo'llanish chastotasi, ularning turli matn janrlaridagi taqsimoti, ijtimoiy-gender xususiyatlariga ko'ra nutqda paydo bo'lishi kabi masalalar bo'yicha kengroq empirik dalillar yig'ish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, bu frazeologik birliklarning tarixiy shakllanish bosqichlarini folklor, qadim qo'lyozmalar hamda badiiy adabiyot namunalari tayanib o'rganish ham katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek frazeologiyasining mazkur qatlami – "ko'ngil" komponenti ishtirok etgan birikmalar – milliy dunyoqarash va ma'naviy-estetik qadriyatlar haqida samarali ilmiy xulosalar chiqarish uchun nihoyatda qulay tadqiq obyektidir. Ular milliy madaniyatni o'rganish, badiiy tarjima nazariyasi, madaniyatlararo kommunikatsiya, nutq madaniyati, sotsiolingvistika va kognitiv lingvistika singari ko'plab yo'nalishlar kesishgan nuqtada muhim ilmiy manba sifatida xizmat qiladi. Zero,

frazeologiya o‘zbek xalqining ruhiy, ijtimoiy, madaniy va estetik tajribasini muzlab qolgan ko‘rinishda emas, balki betakror, serjilo tasvirlar vositasida tilda aks ettira oladigan soha hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Кунин, А. В. English Phraseology: A Course of Lectures. Москва: Высшая школа, 1986.
2. Кустова, Г. И. «Фразеологический фонд русского языка и его семантическая организация.» Вопросы языкознания 4 (2004): 33–45.
3. Umarov, Sh. O‘zbek tilida metaforik frazeologizmlarning semantik xususiyatlari. PhD dissertatsiyasi, O‘zbekiston Milliy universiteti, 2015.
4. Qodirova, M. Leksik-semantik jarayonlarda frazeologik birliklarning roli. PhD dissertatsiyasi, O‘zbek tili va adabiyoti universiteti, 2018.
5. G‘ulomov, L. O‘zbek tilida personifikatsiyalangan frazeologizmlar: lingvokulturologik tahlil. PhD dissertatsiyasi, Samarqand Davlat universiteti, 2020.
6. Виноградов, В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Москва: Наука, 2001.
7. Mahmudov, N. «O‘zbek frazeologizmlarida e‘tiqodiy qarashlarning ifodasi.» Filologiya masalalari 4 (2019): 77-88.
8. Lakoff, G., and Johnson, M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.